

PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO EM UMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Inayara Valéria Defreitas Pedroso Gonzalez,
Maria de Fátima Herculino Oliveira,
Susane Petinelli Souza,
Simone da Costa Fernandes Behr,
Marison Luiz Soares,
Anderson Soncini Pelissari

RESUMO

O objetivo do artigo foi o de compreender e descrever como a pesquisa de clima organizacional pode ser uma ferramenta eficaz para a gestora de recursos humanos da Secretaria Municipal de Educação. A amostra da pesquisa foi 30 dos 45 servidores, aproximadamente 67% da população que participaram da pesquisa empírica. Foram apontados os maiores índices de insatisfação, nas seguintes variáveis por ordem de importância: Fatores motivacionais, Salário, Reconhecimento, Benefícios, Trabalho realizado pelos servidores, Envolvimento / comprometimento, Condições Físicas de trabalho e Relacionamento Interpessoal. Concluiu-se que a eficácia dessa ferramenta para a gestora de recursos humanos ficou evidenciada na evidência dos pontos críticos do ambiente interno, na pontuação da situação atual de cada uma das variáveis importantes no processo de alcance dos resultados desejados, e na consequente compreensão acerca do desenvolvimento de possíveis planos de ação na busca de melhorias do clima organizacional da instituição pública investigada.

Palavras-chave: Clima Organizacional, Pesquisa de Clima organizacional; Gestão de pessoas; Motivação; Organização Pública.

ORGANIZATIONAL CLIMATE RESEARCH: A STUDY IN DEPARTMENT OF EDUCATION OF THE STATE OF ESPÍRITO SANTO

ABSTRACT

The objective was to understand and describe how the organizational climate survey can be an effective tool for managing human resources of the Department of Education City. The survey sample was 30 of the 45 servers, or approximately 67% of the population who participated in empirical research. Were appointed the highest rates of dissatisfaction, the following variables in order of importance: Motivational factors, Salary, Recognition, Benefits, Work performed by servers, Envolvement / Commitment, Physical working conditions and Interpersonal Relationships. It was concluded therefore that the effectiveness of this tool for managing human resources, was evidenced in that, through it has highlighted the critical points of the internal environment, pointing out the current status of each one of the important variables in the process of achieving the desired results and the consequent understanding of the development of possible plans of action, for improvements to the organizational climate of a public investigation.

Keywords: Organizational Climate, Survey Organizational Climate, People Management, Motivation, Public Organization.

1. INTRODUÇÃO

O clima organizacional refere-se às representações compartilhadas das percepções dos membros sobre o agir da organização (PUENTE-PALACIOS, 2002). De acordo com Nascimento, Candatten e Maciel (2004), grande parte dos pesquisadores concorda que a percepção de clima espelha o significado que os indivíduos atribuem ao seu ambiente de trabalho e como eles interpretam os acontecimentos organizacionais. Daí a concepção de que o clima organizacional pode influenciar os comportamentos.

Na gestão do clima, Matos (1993) afirma que existem certos elementos que podem interferir no ambiente interno da organização, e que podem tanto motivar, quanto estimular e/ou satisfazer (ou não) os funcionários. Esses elementos na gestão do clima envolvem os processos de liderança, as forças motivacionais, as comunicações e relacionamentos interpessoais existentes, e as tomadas de decisão, de controles, políticas e programas de recursos humanos (MATOS, 1993). O autor argumenta que a gestão do clima pode resultar em eficiência, por exemplo, auxiliando na produção de ações que gerem resultados eficazes por parte do indivíduo, como, por exemplo, a diminuição de custos.

Na medida em que o ambiente organizacional passa a possibilitar a satisfação de algumas necessidades de seus funcionários, o clima organizacional passa a ser percebido como um clima favorável. Do mesmo modo, se o ambiente organizacional leva à insatisfação o clima passa a ser percebido como desfavorável.

Davis e Newstrom (1992) afirmam que onde quer que estejam as organizações existirá sempre a necessidade de compreender o comportamento organizacional. Há que se considerar aqui, a necessidade de se acompanhar o principal recurso da empresa, o ser humano, buscando-se com isso, uma gestão eficiente. Neste cenário, "[...] o levantamento de clima organizacional pode ser excelente ferramenta de reorganização empresarial" (VOLPATO; CIMBALISTA, 2002, p. 80).

A necessidade de reorganização, mesmo que sutil, está sempre presente nas empresas; ao mesmo tempo, uma pesquisa de clima organizacional pode ser um instrumento capaz de analisar esse ambiente interno da empresa neste processo, o que inclui o levantamento de suas necessidades (SÓRIO, 2004). Esse autor explica que a pesquisa de clima objetiva mapear ou retratar os aspectos críticos que configuram o momento motivacional das pessoas por meio da apuração de seus pontos fortes, deficiências, expectativas e aspirações.

Observa-se diante desse contexto, que a realização de uma pesquisa de clima envolve um trabalho cuidadoso, pois busca observar o comportamento das pessoas num dado momento. Luz (1996) considera o clima organizacional como o reflexo do estado de espírito ou do entusiasmo das pessoas que prevalece numa organização, em um determinado período. Sob outra ótica, Bueno (1995) ressalta que o clima organizacional é como um elo conceitual de conexão entre o nível individual e o nível organizacional, por expressar a compatibilidade ou congruência das expectativas, valores e interesses individuais, com as necessidades, valores e diretrizes formais da organização. Pode-se afirmar ainda que o clima organizacional diz respeito a um conjunto de propriedades do ambiente de trabalho, percebido direta ou indiretamente pelas pessoas que vivem e trabalham neste ambiente, e que acabam influenciando a motivação (LITWIN; STRINGER, 1968). Em relação às propriedades do ambiente de trabalho, Puente-Palacios (2002), argumenta que as características organizacionais percebidas pelos funcionários podem mudar ao longo do tempo, mas ainda assim, permanecem o suficiente para serem significativas para os membros da organização, visto que não são características que simplesmente refletiriam um estado de ânimo da organização.

A partir das considerações iniciais, o presente estudo de caso objetivou esclarecer a seguinte questão: **Como a pesquisa de clima organizacional pode ser uma ferramenta eficaz para a gestora de recursos humanos da Secretaria Municipal de Educação? A**

partir deste contexto, este estudo de caso elaborou por meio da literatura de gestão de pessoas e dos dados empíricos obtidos junto à Secretaria Municipal de Educação, uma pesquisa de clima organizacional. Assim, o objetivo da pesquisa foi o de compreender e descrever, como a pesquisa de clima organizacional pode ser uma ferramenta eficaz para a gestora de recursos humanos da Secretaria Municipal de Educação.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 CLIMA ORGANIZACIONAL

Para Schneider e Reichers (1983) busca-se estudar o clima organizacional visando oferecer às organizações, condições de instrumentalizar explicações sobre o modo como as pessoas se comportam e fazem as coisas. Explicam que o clima é algo que emerge das interações sociais entre os membros de um grupo de trabalho e dos aspectos comportamentais do grupo. Na visão de Bergamini e Coda (1997), o clima organizacional é o indicador do grau de satisfação dos membros de uma organização em relação a diferentes aspectos da cultura ou realidade aparente da organização, tais como: política de recursos humanos, modelo de gestão, missão organizacional, processo de comunicação, valorização profissional e a identificação com a organização.

Ainda segundo os autores Bergamini e Coda (1997), a palavra clima origina-se do grego *klima* e significa tendência, inclinação. Coda (1993) explica que o clima organizacional reflete uma tendência ou inclinação sobre até que ponto estariam efetivamente sendo atendidas as necessidades da organização e das pessoas que dela fazem parte. Segundo Rizzatti (1995), os estudos iniciais sobre clima organizacional surgiram nos Estados Unidos, no início dos anos 1960, com os trabalhos de Forehand e Gilmer (1968). Forehand e Gilmer (1968 *apud* CRESPO; WECHSLER, 1999) desenvolveram um estudo sobre as variações ambientais e sobre o comportamento organizacional, em que deram ênfase aos problemas de conceituação e mensuração do clima organizacional, dentro de um grande movimento da Administração chamado de Comportamentalismo. Rizzatti (1995) explica que esse movimento buscou formas de combinar a humanização do trabalho com as melhorias na produção, buscando em especial na Psicologia Comportamental, as ferramentas necessárias para alcançar esse objetivo.

A pesquisa de clima organizacional no Brasil foi difundida e aplicada com Souza (1977, 1978, 1980, 1982, 1983), que desenvolveu estudos comparativos de clima organizacional entre uma empresa privada, um órgão público e uma universidade tendo como objetivo evidenciar a vantagem quanto ao diagnóstico do clima, relatando algumas aplicações feitas à realidade brasileira, utilizando adaptações do modelo de Litwin e Stringer (1968), já Rizzatti (1995), desenvolveu um modelo criado especificamente para analisar o clima organizacional da Universidade Federal de Santa Catarina, sendo aperfeiçoado em sua tese de doutorado em (2002), quando fez um estudo mais amplo envolvendo as Universidades Federais da Região Sul do Brasil.

No modelo dos autores Litwin e Stringer (1968), são investigadas três diferentes companhias, de forma que seus dirigentes atuassem de acordo com as seguintes necessidades sociais básicas: realização, afiliação e poder. Os resultados mostraram que cada uma das três companhias apresentou um resultado diferente em termos de satisfação e desempenho, levando à conclusão de que o clima organizacional pode ser criado de várias formas, podendo diferenciar-se dependendo **dos estilos de liderança** que as empresas utilizam (BISPO, 2006, GRIFO NOSSO).

A partir da realização de pesquisas de clima organizacional, as organizações podem buscar aperfeiçoar as relações entre as pessoas no trabalho e preparar projetos a partir das reivindicações dos próprios funcionários, fazendo com que eles se sintam realmente parte

integrante do negócio a que estão ligados (SANDES, 2001). Souza (1989) argumenta que o clima organizacional é um componente resultante da interação dos elementos da cultura organizacional, uma consequência da importância de cada um dos elementos culturais e seu efeito sobre os outros dois. Para distinguir as duas concepções, Puente-Palacios (2002) explica que enquanto a cultura organizacional norteia o comportamento e o desempenho dos seus membros, o clima organizacional refere-se, por sua vez, às representações compartilhadas das percepções dos membros sem relação à organização. Tais representações são embasadas na cultura, podem mudar ao longo do tempo, mas permanecem estáveis o suficiente para serem significativas para os membros da organização.

Luz (1996) considera o clima organizacional como sendo o reflexo do estado de espírito ou do entusiasmo das pessoas que prevalece numa organização em um determinado período. Ressalta ainda, a importância de se destacar o fator tempo no conceito, visto que o clima organizacional equivale a algo instável, que segue influência de diferentes variáveis, por exemplo, de conflitos intra-organizacionais. Corroborando com a abordagem de LUZ(1996), Martiningo e Siqueira (2008), abordam que “para a manutenção do bom clima organizacional, é de suma importância a maneira como as organizações administram os conflitos internos”.

2.2 MODELOS DE ESTUDOS DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Conforme destaca Rizzatti (1995), vários autores propuseram categorias de análise de clima organizacional, visando uma maior e melhor convivência entre organização e indivíduos. A diversidade das categorias de análise remete à idéia de que o clima organizacional é considerado um fenômeno organizacional complexo, pois é composto por variáveis que interagem entre si e que somente a partir de tal interação é que o clima organizacional é construído (PUENTE-PALACIOS, 2002).

Para uma pesquisa de clima organizacional, o pesquisador pode adotar dois métodos de pesquisa na visão de Rizzatti (2002): ou ele adota um modelo já experimentado por outro pesquisador, ou ele desenvolve o seu próprio modelo.

Assim, ao longo de toda a sua evolução, a teoria do comportamento organizacional tem como conceitos fundamentais as pessoas, a estrutura, a tecnologia, os ambientes interno e externo da organização e suas inter-relações (LUZ, 2009).

A questão do clima organizacional está diretamente associada à interação entre indivíduo e organização. Ao longo dos anos, estudiosos e pesquisadores têm se debruçado sobre o estudo dessa relação para compreender os impactos das organizações sobre o indivíduo e destes sobre aquelas, o que ensejou o surgimento dos diversos modelos de estudo de clima (HALISKI; LARA, 2008), e que contribuíram para o desenvolvimento dessa pesquisa, conforme os modelos presentes na literatura sobre clima organizacional:

a) Modelo de Litwin e Stringer (1968). Como resultado de um estudo empírico por eles desenvolvido, esses autores propuseram um modelo para estudo de clima organizacional com base nos seguintes fatores: **estrutura, responsabilidade, riscos, recompensa, calor e apoio, conflito** (GRIFO NOSSO).

b) Modelo de Sbragia (1983). Mediante um estudo empírico sobre clima organizacional que realizou em um órgão governamental de pesquisa, Sbragia (1983) apresentou uma matriz de vinte fatores sobre pontos que considerou relevantes para seu trabalho: estado de tensão, conformidade exigida, ênfase na participação, proximidade da supervisão, consideração humana, adequação da estrutura, autonomia presente, recompensas proporcionais, prestígio obtido, cooperação existente, padrões enfatizados, atitude frente a conflitos, sentimento de identidade, tolerância existente, clareza percebida, justiça predominante, condições de progresso, apoio logístico proporcionado, reconhecimento proporcionado, forma de controle.

c) **Modelo de Kolb et al. (1986)**. Neste modelo os autores apresentam uma escala de sete fatores para uma pesquisa de clima organizacional: **conformismo, responsabilidade, padrões, recompensas, clareza organizacional, calor e apoio, liderança** (GRIFO NOSSO).

d) **Modelo de Luz (1995)**. No seu modelo, o autor propõe os seguintes elementos de análise: o trabalho em si; integração interdepartamental/integração funcional; salário; supervisão; comunicação; progresso funcional; relacionamento interpessoal; estabilidade no emprego; processo decisório; benefícios; condições físicas do trabalho; relacionamento empresa x sindicato x funcionários; disciplina; participação; pagamento; segurança; objetivos organizacionais, orientação para resultados.

Brum (1994) afirma que a melhor forma de se medir o clima organizacional, é através da pesquisa de Clima Organizacional. Diante da importância de se medir o clima organizacional mencionada por Brum (1994), é importante entender o que é pesquisa de clima organizacional.

2.3 PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL

Bispo (2006) destaca que a pesquisa de clima organizacional é uma ferramenta objetiva e segura, isenta de comprometimento com a situação atual, em busca de dados reais na gestão de recursos humanos. O diagnóstico e as sugestões proporcionadas pela pesquisa de clima são valiosos instrumentos para o sucesso de programas voltados para o melhoramento da qualidade, aumento da produtividade e adoção de políticas internas. Outro aspecto a considerar-se em relação a este tipo de pesquisa é que conhecer mais adequadamente a situação do clima organizacional pode contribuir para a compreensão da capacidade da organização em reter de talentos. Além disso, se bem trabalhado, o clima organizacional também poderá servir como um norteador para a melhoria nos processos comunicacionais, na redução de afastamentos, na credibilidade da instituição, dentre outros.

Nesse sentido, para identificar o que pode estar influenciando o desempenho e a motivação de seus funcionários, as organizações podem utilizar uma pesquisa de clima organizacional, que representa um método que analisa o ambiente organizacional para conhecer e medir o grau de satisfação, de motivação, comprometimento dos funcionários com a organização, bem como seus conflitos, com a intenção de promover soluções e mudanças que contribuam para a organização obter os resultados planejados (ZUCCOLI; FRANZIN, 2006).

2.4 MEDIÇÃO DE CLIMA ORGANIZACIONAL

A pesquisa de clima organizacional segundo Luz (1996, p.41), “[...] representa um trabalho cuidadoso que busca detectar as imperfeições existentes na relação empresa x empregado, com o objetivo de corrigi-las”.

Por meio da pesquisa de clima e da apuração dos seus resultados, a empresa pode conhecer o que os funcionários pensam; avaliar o grau de cooperação e relacionamento existente nos diversos níveis hierárquicos; identificar seus pontos fortes, deficiências, expectativas, aspirações, conflitos, problemas atuais e potenciais que possam estar refletindo nas relações de trabalho (SÓRIO, 2004). A partir daí, é possível promover mudanças ou criar soluções que tornem este clima mais agradável, fazendo com que seus funcionários desempenhem seus papéis de maneira que todos se sintam satisfeitos. Isto se refletirá no processo de melhoria da qualidade do trabalho e no crescimento da empresa (ZUCCOLI; FRANZIN, 2006).

3. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS DA INVESTIGAÇÃO

Neste estudo de caso buscou-se “articular conceitos e sistematizar a produção de uma determinada área do conhecimento” (MINAYO, 2002, p.52), no caso, a eficácia da pesquisa de clima organizacional para a gestora de recursos humanos da SMEP – Secretaria Municipal

de Educação, situada no Estado do Espírito Santo. No que tange a natureza da pesquisa, este estudo articulou duas perspectivas metodológicas: a qualitativa e a quantitativa. A qualitativa, pois ela proporciona o conhecimento da realidade social por meio dos significados dos sujeitos participantes da pesquisa, possibilitando, portanto, uma compreensão aprofundada dos fenômenos sociais, e a captação de dados não facilmente articulados, como: atitudes, comportamentos e motivos (ZANELLA, 2006). Segundo Godoy (1995, p. 21), é pela perspectiva qualitativa que “um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte integrada, permitindo captar o fenômeno em estudo, a partir das perspectivas das pessoas nele envolvidas”.

Quanto ao método quantitativo, este se preocupa com a medição objetiva e a quantificação dos resultados, sendo apropriado para medir tanto opiniões, atitudes e preferências, como também comportamentos (ZANELLA, 2006) – medição esta, realizada no presente estudo.

A presente pesquisa caracteriza-se como do tipo estudo de caso e levantamento, classificado por Yin (2001) como sendo um questionamento empírico que visa investigar um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto real, quando os limites entre fenômeno e contexto não são claramente evidentes, e nos quais múltiplas fontes de evidência são usadas. Além disso, possui caráter exploratório, pois tem a finalidade de ampliar o conhecimento a respeito de um determinado problema. Segundo Triviños (1987), esse tipo de pesquisa, explora a realidade buscando maior conhecimento dos fatos.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E AMOSTRA DA PESQUISA

A Secretaria Municipal de Educação representa a população desta pesquisa e tem como missão a promoção do desenvolvimento do ser humano de forma integral, com acesso, permanência e sucesso na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e na Formação Profissional – por meio do atendimento das necessidades e expectativas da comunidade panquense visando o fortalecimento das escolas e dos departamentos da Secretaria. Como visão, a SMEP quer tornar-se referência na região noroeste do Estado do Espírito Santo por meio da efetividade dos serviços educacionais prestados, com foco em ações ágeis e inovadoras frente aos desafios, buscando garantir a ética na gestão da rede municipal de ensino e no desenvolvimento das ações desta Secretaria.

A Secretaria de Educação tem um universo de 45 (quarenta e cinco) funcionários. A amostra desta pesquisa abrangeu 30 desses 45 funcionários, ou seja, aproximadamente 67% da população, que participaram da pesquisa empírica. Quanto à amostragem, Gil (2002) afirma que nos levantamentos sociais, podem-se assumir formas diversas, em função do tipo da população, da sua extensão e das condições materiais para realização da pesquisa. Os demais funcionários, ou seja, aproximadamente 33%, não fizeram parte da pesquisa, pois são funcionários lotados na SMEP, mas que não permanecem no ambiente dessa secretaria, pois realizam trabalhos externos, como é o caso dos motoristas de transporte escolar, acompanhantes do transporte escolar, armazenistas e almoxarifes.

3.2 COLETA DE DADOS

A pesquisa de campo, foi realizada com a observação da rotina diária do ambiente da Secretaria de Educação, no período de 1º a 30 de julho de 2010. Com base nas pesquisas de clima pesquisadas na literatura, foram realizadas observações assistemáticas desses ambientes, possibilitando maior interação com os sujeitos da pesquisa e oportunizando a identificação de problemas para que fosse possível a construção da pesquisa de clima. Nesse tipo de observação, o pesquisador procura recolher e registrar os fatos da realidade sem a utilização de meios técnicos especiais, ou seja, sem planejamento ou controle. Geralmente este tipo de observação é empregado em estudos exploratórios sobre o campo a ser

pesquisado (LAKATOS; MARCONI, 1990). A observação precisa ser controlada para que seja um instrumento válido e fidedigno durante a pesquisa (ZANELLA, 2006). É um instrumento que possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).

Após a observação no ambiente da SMEP, obtiveram-se elementos suficientes para a construção de uma entrevista semi-estruturada. A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto (LAKATOS; MARCONI, 1990). Essa é a técnica mais utilizada nas pesquisas qualitativas (ZANELLA, 2006), permitindo uma maior aproximação dos respondentes e também possibilitando o mapeamento das especificidades do ambiente organizacional investigado.

Por fim, realizou-se uma pesquisa de clima, por intermédio de um questionário composto de 20 questões, junto aos 30 funcionários da SMEP, nos dias 26 e 27 de agosto de 2010, com o objetivo de identificar quais os principais motivos ou causas que influenciam de alguma forma o clima organizacional da Secretaria. Segundo Oliveira (1995), o questionário é uma técnica quantitativa de pesquisa, pois possibilita a organização dos resultados por categoria oferecendo também os resultados em percentagens, com a informação de que determinados fenômenos são mais ou menos frequentes entre a população-alvo pesquisada.

Os dados coletados por meio do questionário foram analisados através da estatística descritiva, observada a frequência de respostas, de acordo com cada questionamento. Após coleta dos dados, fez-se a ordenação, manipulação e um resumo dos dados coletados, o que Kerlinger (1980) afirma compreender, a fase de análise. Barbetta (2005) corrobora, assinalando que a estatística descritiva se preocupa em descrever, analisar e interpretar os dados. Os dados são apresentados na íntegra, comentados ou situados, expressos por demonstrativos numéricos com as devidas análises. A seguir apresentam-se os dados coletados e as conclusões a cerca destes.

4. APRESENTAÇÃO DAS ANÁLISES DOS DADOS COLETADOS

4.1 PESQUISA DE CLIMA COM OS FUNCIONÁRIOS DA SMEP

Esta pesquisa de clima, não se baseou em nenhum modelo específico, e sim, com base nos modelos existentes, selecionou variáveis relevantes à investigação. O questionário foi estruturado com questões que buscaram privilegiar as variáveis: **Relacionamento Interpessoal, Trabalho Realizado Pelo Funcionário, Benefícios, Salário, Envolvimento/Comprometimento, Imagem da Organização, Fatores Motivacionais, Reconhecimento e Condições Físicas de Trabalho**, que são variáveis relevantes à constituição do clima organizacional.

Gráfico 1 – VARIÁVEL 1 – RELACIONAMENTO INTERPESSOAL

Fonte: Dados de pesquisa (2010).

A primeira variável analisada na pesquisa de clima organizacional foi o “relacionamento interpessoal” (GRÁFICO 1). Essa variável refere-se a uma inter-relação entre duas ou mais pessoas ou sistemas de qualquer natureza, de modo que a atividade de cada um é influenciada, ou depende da atividade exercida pelo outro (RIZZATTI, 1995). Relacionamento interpessoal representa um fator importante, pois a interação humana representa um dos aspectos mais importantes do bem-estar do pessoal de uma organização e influencia fortemente o desenvolvimento das atividades e de seus resultados (RIZZATTI, 1995).

Em relação à percepção de cada funcionário da SMEP quanto ao relacionamento com sua equipe, percebe-se que existem indícios de entrosamento no ambiente de trabalho, visto que, 17% dos funcionários que responderam à pesquisa de clima afirmaram que estão **muito satisfeitos**, e 83% afirmaram estar **satisfeitos**. É interessante notar que nesse quesito: “relacionamento interpessoal”, constatou-se que não há nenhum funcionário afirmando estar insatisfeito ou muito insatisfeito. Obteve-se 100% dos respondentes denunciando “satisfação” quanto a essa variável. Diante desse resultado satisfatório, observa-se apenas que a gestora de recursos humanos da SMEP deve buscar manter esse nível de satisfação.

Quanto a questão analisada, e que também está relacionada à variável “relacionamento interpessoal”, investigou-se a percepção dos funcionários quanto ao tratamento recebido na SMEP durante a execução de suas atividades. Conforme verificado, a percepção do tratamento recebido pelos funcionários da SMEP na execução de suas atividades, verificou-se que 13% desses funcionários dizem estar ‘**muito satisfeito**’ com o tratamento recebido e 77% declararam-se ‘**satisfeitos**’. Percebe-se que o tratamento dispensado aos funcionários tem sido satisfatório. Mas existe ainda uma parcela que necessita de atenção, visto que 7% estão **insatisfeitos** e 3% desses funcionários estão **muito insatisfeitos**.

O resultado demonstra um bom relacionamento entre a equipe, mas ainda é necessário que se busquem alternativas para melhoria dessa variável, visto que 10% dos funcionários encontram-se insatisfeitos com o tratamento que eles têm recebido - o que pode prejudicar a eficiência dos serviços nessa instituição. É interessante que sejam feitas reuniões individuais com a equipe para que as causas dessas insatisfações possam ser monitoradas e que os próprios funcionários possam sugerir melhorias.

Outra questão analisada e que também está relacionada a variável “relacionamento interpessoal”, investigou-se a percepção dos funcionários quanto ao apoio recebido por parte

de sua equipe na execução dos trabalhos. Para Luz (2007) é necessário observar a integração entre os setores, pois poderão ser avaliados: o grau de relacionamento, a existência de cooperação e os possíveis conflitos existentes. A partir dessa questão, foram levantados aspectos referentes à percepção dos funcionários quanto ao apoio recebido por parte de sua equipe. Os indicadores encontrados apontam que 3% dos funcionários estão **muito satisfeitos**, 94% estão **satisfeitos** e somente 3% informaram que estão **insatisfeitos**.

Diante desse resultado, percebe-se que a maioria dos funcionários realiza suas tarefas em harmonia com os demais setores e que os diferentes setores estão bem integrados, a atividade de trabalho desenrola com fluidez e tranquilidade na maior parte do tempo, o que conseqüentemente ameniza eventuais conflitos.

Analisou-se ainda, uma outra questão, relacionada também à variável “relacionamento interpessoal”, no que se refere à percepção dos funcionários quanto ao relacionamento com os colegas de trabalho. Na abordagem feita nessa questão, em que se buscou analisar a percepção que cada funcionário tem sobre o relacionamento com os colegas, verificou-se que 33% estão **muito satisfeitos** e 67% dos pesquisados estão **satisfeitos**, o que demonstra 100% de satisfação nesse quesito. Com os resultados observados torna-se perceptível a existência de uma sólida união entre os colegas de trabalho, o que torna esse ambiente bastante agradável no que tange a essa variável, sendo necessário que a gestora somente procure manter esse nível de satisfação.

A segunda variável analisada foi “o trabalho realizado pelo funcionário” (GRÁFICO 2), em que se leva em consideração diversos aspectos, como os funcionários consideram a atividade de trabalho relevante; se há equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional; se ocorre um processo de adaptação dos funcionários em relação à atividade de trabalho; o volume e o horário de trabalho; se é considerada justa a distribuição dos trabalhos entre os funcionários e se o quadro de pessoal em cada setor é suficiente para realizar os trabalhos. Em relação a essa variável, foi questionada a percepção do funcionário quanto à autonomia que ele tem para propor melhorias na execução dos serviços ou rotinas de trabalho da SMEP.

Gráfico 2 – VARIÁVEL 2 – TRABALHO REALIZADO PELO FUNCIONÁRIO

Fonte: Dados de pesquisa (2010).

Quanto maior a autonomia, principalmente, em relação ao desempenho das tarefas, maior a sensação de responsabilidade experimentada, pois conforme Kozlowski e Doherty (1989 apud Puente-Palacios, 2002), a responsabilização ocorre na medida em que os funcionários podem tomar as suas próprias decisões sem ter de recorrer tanto ao supervisor.

Os resultados obtidos, sobre autonomia dos funcionários da SMEP, demonstraram que 10% dos respondentes estão **muito satisfeitos** e 70% estão **satisfeitos**, mas percebe-se que uma parcela considerável, ou seja, 20% desses funcionários estão **insatisfeitos** com a situação atual. Desse modo, percebe-se a necessidade de reorganização do ambiente e também que a

gestora de recursos humanos veja a possibilidade de mudanças na forma de delegar autonomia, visto que os funcionários podem associar o grau de autonomia a uma maior responsabilidade.

Ainda relativo à variável “trabalho realizado pelo funcionário”, foi questionado sobre a percepção do funcionário em termos de realização profissional com o trabalho que executa (GRÁFICO 3).

Gráfico 3 – Percepção do funcionário em termos de realização profissional com o trabalho que executa.
Fonte: Dados de pesquisa (2010).

Constatou-se que 20% dos funcionários estão **muito satisfeitos** com o trabalho que executam; 63% dos funcionários estão **satisfeitos** e 17% se declararam **insatisfeitos**. Pode-se concluir com isso, que a maioria dos funcionários apresenta um bom nível de satisfação no quesito “trabalho que executam”, e que sentem que a organização é um bom local para se trabalhar. Contudo, percebe-se que existe uma parcela de 17% dos funcionários que estão **insatisfeitos** e que precisam ter esse nível de realização profissional melhorado, visto que essa insatisfação é um motivador de ambiente negativo, interferindo no trabalho realizado.

As conseqüências da insatisfação, no trabalho, podem representar altos custos para a organização. Nesses casos, as empresas que têm dificuldade com a satisfação de sua mão de obra, podem enfrentar: a rotatividade, o absenteísmo, conflitos no ambiente de trabalho, baixo comprometimento com os objetivos organizacionais, pouca qualidade nos produtos e serviços, desperdício de materiais ou matéria prima, pequenos furtos e em alguns casos mais graves, violência no trabalho. Tais fatores justificam a preocupação das empresas em manter elevada a satisfação de seus funcionários (DAVIS; NEWSTROM, 1992).

Outra questão analisada em relação à variável em questão diz respeito à percepção do funcionário quanto a sentir que suas idéias e sugestões são ouvidas pela organização (GRÁFICO 4).

Gráfico 4 - Percepção do funcionário quanto a sentir que suas idéias e sugestões são ouvidas pela empresa.

Fonte: Dados de pesquisa (2010).

Nessa questão, em que se abordou o sentimento que o funcionário tem a respeito da receptividade às suas idéias e sugestões pela SMEP, verificou-se que é necessária a busca por parte da organização quanto a uma política de valorização das idéias e sugestões dos funcionários. Isso porque os resultados encontrados mostram que 7% dos respondentes se declararam **muito satisfeitos**, 66% **satisfeitos** e uma parcela bastante elevada, ou seja, 27% dos funcionários se declararam **insatisfeitos**. A satisfação é condição para a existência de um clima favorável na organização. Assim, no caso da SMEP, percebe-se que se torna importante a busca por condições de melhoria do atendimento às expectativas dos funcionários, aumentando assim a satisfação dos mesmos e elevando conseqüentemente a qualidade do clima organizacional.

Além disso, no que se refere ao sentimento que o funcionário manifesta em relação ao trabalho que ele executa (GRÁFICO 5), verificou-se que 13% dos funcionários estão **muito satisfeitos** e 74%, encontram-se **satisfeitos**. Porém, existe ainda uma parcela de 13% que se declararam **insatisfeitos**.

Gráfico 5: Percepção do funcionário em relação ao trabalho que executa.

Fonte: Dados de pesquisa (2010)

Diante desse resultado é necessário buscar alternativas, para que se possa melhorar o nível de satisfação para esses funcionários, elevando conseqüentemente a qualidade do clima organizacional. Observa-se que o nível de insatisfação está bastante elevado, podendo comprometer o desempenho dos funcionários e do setor, visto que essa insatisfação se refletirá no ambiente interno da SMEP. Conforme Davis e Newstrom (1992), satisfação no trabalho representa uma parcela de satisfação com a vida, visto que ela influencia também o sentimento de satisfação global, nos diversos âmbitos da vida de uma pessoa. Portanto, a partir do questionamento feito aos funcionários sobre como eles vêem o trabalho que eles executam, foi possível concluir que representa um dos fatores que interfere no clima da SMEP, conforme apontam os resultados.

Com relação aos resultados encontrados na avaliação dos benefícios (GRÁFICO 6) eles mostram que: a gestora da SMEP deve estar atenta quanto às suas políticas e práticas de benefícios, uma vez que problemas nesta área contribuirão de maneira negativa para o grau de comprometimento com os objetivos da organização, para o ambiente de trabalho, o espírito de equipe, a gestão dos talentos, dentre outros.

Gráfico 6: Percepção do funcionário quanto à quantidade de treinamento recebido

Fonte: Dados de pesquisa (2010).

Em relação à variável “benefícios” foi detectado um grau muito elevado de insatisfação, havendo um índice de 3% de funcionários que estão **muito satisfeitos**, 50% estão **satisfeitos**, 40% se declararam **insatisfeitos** e 7% estão **muito insatisfeitos**, esse é um fator negativo, visto que quase a metade dos respondentes está insatisfeita.

A não existência de uma política de benefícios para os funcionários da SMEP pode comprometer a motivação da equipe de funcionários. Esse resultado mostra a urgência em reformular as políticas públicas de benefícios aos servidores públicos municipais dessa secretaria. Afinal, os benefícios constituem a chamada remuneração indireta e também pode ser fonte de insatisfação dos funcionários.

Em relação ainda a esta variável, procurou-se averiguar a percepção dos funcionários quanto à estabilidade (GRÁFICO 7).

Gráfico 7: Percepção do funcionário em termos de estabilidade no emprego
Fonte: Dados de pesquisa (2010).

Esse fator procura conhecer o grau de segurança que os funcionários sentem nos seus empregos, assim como o *feedback* que recebem sobre como eles estão indo no trabalho. Nessa questão, os funcionários se declararam 100% **satisfeitos**, visto que no serviço público, a estabilidade é um direito assegurado ao funcionário. Isto significa que os participantes se sentem seguros e que as demissões são praticamente inexistentes, podendo ocorrer na forma de exonerações.

Dando seqüência às análises, o salário foi o próximo fator analisado. Essa é uma das principais variáveis a serem pesquisadas, em função da sua importância sobre o grau de satisfação dos funcionários. Nela verifica-se a percepção deles quanto ao equilíbrio existente na organização entre os salários dos cargos de mesma relevância; quanto à compatibilização dos salários da organização com aqueles praticados no mercado; a possibilidade de obtenção de aumentos salariais; a possibilidade de viver dignamente com o salário; o impacto na atração de talentos e na satisfação e fixação dos funcionários; a clareza quanto aos critérios do plano de cargos e salários da organização.

Em relação à variável salário, o resultado demonstrou (GRÁFICO 8) um enorme grau de insatisfação por parte dos servidores, onde somente 30% dos funcionários estão **satisfeitos**, 63% dos servidores estão **insatisfeitos**, e 7% estão **muito insatisfeitos**, demonstrando que esse fator é um dos grandes vilões que tem influenciado negativamente no clima dessa Secretaria. Esse descontentamento se faz visível quanto à perspectiva de uma melhoria salarial. Para Luz (1995), a variável salário representa o “nervo” mais sensível do empregado. Ele possibilita não apenas a satisfação das necessidades fisiológicas e de segurança, mas também, das necessidades sociais, de estima e auto-realização.

Gráfico 8: Percepção do funcionário quanto ao seu salário atual.

Fonte: Dados de pesquisa (2010).

Sabendo-se que a Secretaria Municipal de Educação é uma instituição pública de âmbito municipal, e que a mesma não possui autonomia para implantar novas políticas de recursos humanos capazes de sanar o descontentamento dos servidores em relação ao salário, é necessário que a gestora de recursos humanos busque outras alternativas que possam amenizar essa situação.

No que está relacionado à variável envolvimento/comprometimento, é uma variável avalia o quanto os funcionários se sentem envolvidos e comprometidos com os objetivos e com os resultados da organização, assim como o quanto essa adesão é de cunho obrigatório ou espontâneo. Para Nascimento, Candatten e Maciel (2004), o clima organizacional é de suma importância para um comprometimento tanto afetivo, quanto normativo. Conforme é definido por Rizzatti (1995), comprometimento é um laço psicológico entre o indivíduo e a organização na qual ele trabalha. O funcionário que se sente excluído dos assuntos importantes e também das mudanças em seu ambiente de trabalho, conseqüentemente não estará bem psicologicamente com a organização, e poderá deixar de trabalhar com eficiência.

Na avaliação dessa questão (GRÁFICO 9), os funcionários da SMEP, demonstram que apesar de um clima razoavelmente satisfatório, onde 7% dos respondentes estão **muito satisfeitos**, 73% estão **satisfeitos**, existe ainda uma parcela bastante elevada de insatisfação, onde 17% declararam **insatisfeitos** e 3% encontram-se **muito insatisfeitos**. Diante desse quadro, é importante que a gestora de recursos humanos, busque envolver mais os funcionários nos assuntos que dizem respeito a mudanças no ambiente, fazendo que eles se sintam mais valorizados.

Gráfico 9 - Percepção do funcionário quanto às informações recebidas sobre assuntos importantes e mudanças no ambiente do trabalho.

Fonte: Dados de pesquisa (2010)

Outro fator analisado, dentro da variável “envolvimento/comprometimento”, foi a percepção do funcionário em relação à sua participação no processo de atingimento dos objetivos estratégicos da empresa (GRÁFICO 10). Em tal variável são levados em consideração o grau de conhecimento e envolvimento com os assuntos da organização; as diferentes formas de participação dos funcionários no cotidiano e na gestão da organização; até que ponto participam na definição dos objetivos de sua área; se os funcionários tem participação financeira nos resultados. Atualmente, considera-se que o maior patrimônio de uma empresa é o seu quadro de funcionários, o seu contingente intelectual, ou seja, os funcionários. Tornando-se um diferencial da organização, justamente, a capacidade que ela desenvolve de atrair, motivar e manter este patrimônio (MATTAR; FERRAZ, 2004).

Gráfico 10: Percepção do funcionário em relação à sua participação no processo de atingimento dos objetivos estratégicos da empresa.

Fonte: Dados de pesquisa (2010).

Nessa questão, ao ser abordada a participação dos funcionários no atingimento dos objetivos estratégicos da empresa, observa-se que 10% estão **muito satisfeitos**, 80 encontram-se **satisfeitos** e 10% se definiram **insatisfeitos**. O resultado demonstra que os funcionários da SMEP têm bastante participação no atingimento dos objetivos da empresa, mas aponta ainda para a necessidade de melhoria através da busca de uma maior interação entre empresa e funcionários.

Com relação a variável imagem da organização, para Luz (2007) a imagem da empresa avalia a opinião dos funcionários sobre como a empresa é percebida no mercado, por seus clientes, fornecedores e pela comunidade. Nesse quesito em que se buscou a opinião dos funcionários sobre a sua percepção em relação a SMEP, observou-se que (GRÁFICO 11):

Gráfico 11: Percepção do funcionário em relação à empresa onde trabalha.

Fonte: Dados de pesquisa (2010)

Essa empresa possui uma boa imagem perante seus funcionários, em que se observa (GRÁFICO 11) um elevado grau de satisfação dos funcionários, onde 13% dos funcionários se declararam **muito satisfeitos**, 84% estão **satisfeitos** e somente 3% dos respondentes se declararam **insatisfeitos**. Conforme Silva (2003) a variável imagem visa conhecer a percepção que o funcionário tem sobre a instituição na qual trabalha; no que diz respeito aos valores institucionais, a ética, ao tratamento dado aos clientes, como também à qualidade e produtividade no ambiente e processo de trabalho. Objetiva identificar o sentimento de identidade do funcionário em relação a instituição.

A variável fatores motivacionais procura identificar quais fatores do ambiente de trabalho são percebidos pelos funcionários como de maior contribuição para a motivação deles (LUZ, 2009). A motivação é baseada nas necessidades de crescimento, e seus benefícios aparecem em um longo período, já que a recompensa final da motivação é o crescimento

peçoal. Os fatores motivacionais envolvem os sentimentos de crescimento individual, de reconhecimento profissional e as necessidades de auto-realização (BERGAMINI; CODA, 1997).

Nessa questão, os resultados encontrados (GRÁFICO 12) mostraram que:

Gráfico 12: Percepção do funcionário quanto ao plano de carreira oferecido pela empresa.
Fonte: Dados de pesquisa (2010).

Um total de 23% dos funcionários encontram-se **satisfeitos**, e que grande maioria, ou seja, 70% dos funcionários encontram-se **insatisfeitos** e 7% estão **muito insatisfeitos** com a situação atual, sendo necessária uma mudança radical por parte da SMEP, para melhoria dessa variável. É necessário que se busque reformular as políticas públicas dessa Secretaria, para que se atinja uma melhor satisfação nos funcionários, pois isso pode ser prejudicial para o dia-a-dia de trabalho e para a organização.

A variável 'reconhecimento' investigada na SMEP aponta a satisfação dos funcionários quanto às possibilidades de promoção e crescimento na carreira, as possibilidades de realização de trabalhos desafiadores e importantes, avalia as possibilidades dos funcionários participarem de projetos que representem experiências geradoras de aumento de empregabilidade e realização profissional e também avalia o uso e o aproveitamento das potencialidades dos funcionários (LUZ, 2007).

Nesse sentido, foi possível constatar (GRÁFICO 13) por meio do questionamento relacionado à percepção do funcionário quanto aos critérios utilizados para promoções internas, os seguintes resultados: verificou-se que apenas 43% dos entrevistados estão **satisfeitos**, 50% estão **insatisfeitos** e 7% estão **muito insatisfeitos**, demonstrando a necessidade de medidas urgentes para melhoria dessa variável, onde ficou constatado que menos da metade dos 30 respondentes estão satisfeitos.

Gráfico 13: Percepção individual em relação aos critérios utilizados para promoções internas na SMEP.

Fonte: Dados de pesquisa (2010).

Nesse sentido, é preciso que os critérios utilizados para promoções na SMEP sejam revistos, visando uma melhoria da satisfação dos funcionários, visto que mais da metade está insatisfeita com a situação atual.

Dentro do fator reconhecimento, foi também investigada qual a percepção dos funcionários quanto ao reconhecimento e agradecimento pelo bom trabalho e pelo esforço extra (GRÁFICO 14).

Gráfico 14: Percepção individual quanto ao reconhecimento e agradecimento pelo bom trabalho e pelo esforço extra.

Fonte: Dados de pesquisa (2010).

Nesse sentido, acredita-se na não suficiência da remuneração pelo tempo que é dispensado à organização. Seria também preciso incentivá-las continuamente a ultrapassar o desempenho atual. Os resultados da pesquisa demonstram que alguns funcionários não estão satisfeitos confirmando a afirmativa do autor da importância do reconhecimento às pessoas pelos trabalhos realizados, onde 64% estão **satisfeitos**, 33% se declararam **insatisfeitos** e 3% **muito insatisfeitos**. Esse resultado sugere que novas políticas de incentivo precisam ser implementadas nessa secretaria, para que esse nível de insatisfação possa ser sanado e conseqüentemente haja uma melhora na satisfação desses funcionários.

Na questão relacionada a variável condições físicas verifica-se a qualidade e o conforto das condições físicas, das instalações, dos recursos colocados à disposição dos funcionários para realização dos seus trabalhos (LUZ, 2009). Verificar a qualidade das condições físicas e das instalações das empresas é importantíssimo. Desta forma, pode-se evitar a dispersão e a chamada “greve branca” na qual os funcionários comparecem a empresa, mas não realizam suas tarefas diárias com eficácia e eficiência (LUZ, 2009).

Nesse sentido, foi possível constatar por meio do questionamento relacionado à percepção do funcionário quanto às instalações físicas do ambiente de trabalho, os seguintes resultados (GRÁFICO 15):

Gráfico 15: Percepção individual dos funcionários em relação às instalações físicas do ambiente de trabalho

Fonte: Dados de pesquisa (2010).

O resultado obtido apontou que a grande maioria dos funcionários, estão satisfeitos com as instalações físicas do ambiente de trabalho, pois 10% disseram estar **muito satisfeitos** e 73% estão **satisfeitos**, mas existe uma parcela de 10% dos respondentes que se declararam **insatisfeitos** e 7% **muito insatisfeitos**, totalizando uma margem de 17% de insatisfação. O resultado requer um exame por parte da gestão dessa organização, corroborando com (LUZ 2009), de que é preciso verificar as condições físicas, no sentido de adequação dos ambientes, para melhorar o índice negativo encontrado.

Ainda relativo à variável, “condições físicas de trabalho” foi abordada a satisfação dos funcionários quanto aos equipamentos e recursos disponibilizados para os mesmos executarem seus trabalhos (GRÁFICO 16), e foram encontrados os seguintes resultados: dos funcionários que responderam essa questão, 13% se declararam **muito satisfeitos**, 73% estão **satisfeitos**, mas ainda existe uma parcela que precisa ser abrangida, para que esse quesito possa ser satisfatório para todos, como é o caso dos 7% que estão **insatisfeitos** e 7% que estão **muito insatisfeitos**.

Gráfico 16: Percepção dos funcionários quanto aos equipamentos e recursos necessários para realização do trabalho.

Fonte: Dados de pesquisa (2010).

Observa-se nessa variável, que é possível o atingimento de 100% de satisfação com a tomada de pequenas medidas, visto que nesse quesito é preciso apenas adequar o ambiente de forma que todos os funcionários estejam satisfeitos, ou seja, para essa melhoria, não se depende de comportamento dos funcionários, mas sim do fator adequação do ambiente por parte da organização.

Por meio dos resultados encontrados, detectaram-se as necessidades de mudança no ambiente da organização e que serão tratadas no capítulo final dessa pesquisa.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do objetivo geral proposto de compreender e descrever como a pesquisa de clima organizacional pode ser uma ferramenta eficaz para a gestora de recursos humanos da Secretaria Municipal de Educação, foi possível identificar a eficácia dessa ferramenta, na medida em que através da aplicação da pesquisa de clima, foram identificados os pontos críticos, as deficiências e cada uma das variáveis importantes para que a empresa possa desenvolver planos de ação, buscando melhorar o quadro atual do clima, visando alinhar os interesses da equipe às estratégias da gestora para o alcance dos resultados desejados, como: maior desempenho dos funcionários na realização dos trabalhos, integração entre as equipes, melhoria na qualidade dos serviços prestados.

As informações obtidas nas etapas realizadas na pesquisa permitiram identificar os fatores que estão influenciando no clima dessa organização, vindo ao encontro das afirmações dos autores que embasaram a pesquisa no que se refere especialmente à percepção do clima organizacional pelos funcionários que participaram desse estudo.

O maior índice de insatisfação encontrado na SMEP está relacionado a “**Fatores motivacionais**”: ausência de um plano de carreira, possibilidade de promoção, reconhecimento profissional, aproveitamento das potencialidades dos funcionários e reconhecimento. Dos respondentes, 70% mostraram-se insatisfeitos; 7% muito insatisfeito, resultando **77%** de funcionários insatisfeitos nesses quesitos. Conforme foi possível compreender a partir da literatura, essa variável procura identificar quais fatores do ambiente de trabalho são percebidos pelos funcionários como de maior contribuição para a motivação deles. Na SMEP, o fato de os funcionários estarem insatisfeitos com o plano de carreira oferecido pela empresa, tem sido a principal razão da insatisfação nessa Secretaria, indicando para a gestora que se faz necessário que se tomem providências quanto a essa variável.

Quanto à variável “**Salário**”, em que o índice de funcionários insatisfeitos atingiu 63% e os muito insatisfeitos 7%, totalizando **70%** de insatisfação, chegou-se a conclusão de que os funcionários mostraram-se insatisfeitos com o salário que recebem o que pode estar prejudicando o ambiente da secretaria e apontando a necessidade da elaboração de um plano de recompensas por parte da SMEP, tais como: elogios, enriquecimento de cargos, troféus e outros que possam elevar a motivação dos funcionários. Diante do resultado encontrado pela pesquisa de clima, vê-se que a gestora deve buscar alguma estratégia de ação para tratar o problema; por exemplo, buscando dialogar com o chefe do executivo municipal e com ele repensar um plano de melhoria salarial, visto que ela não tem autonomia para resolver essa situação, uma solução que possa pelo menos diminuir esse índice elevado de insatisfação.

No quesito “**Reconhecimento**”, em que os índices de insatisfação atingiram 50%; e de muita insatisfação em 7%, juntos apontando **57%** de insatisfação, evidenciou-se que o reconhecimento é um dos fatores que também impulsiona e motiva as pessoas, como foi denunciado pelos funcionários. As pessoas esperam ser reconhecidas e recompensadas pelo seu desempenho. Isso serve de reforço positivo para que elas aprimorem cada vez mais o seu desempenho e se sintam satisfeitas com o que estão fazendo. É importante que a gestão da SMEP passe a reconhecer o bom trabalho desempenhado nessa secretaria e que busque demonstrar esse reconhecimento de uma forma mais explícita; por exemplo, em reuniões de equipe buscando sempre incentivar a equipe nos trabalhos realizados e reconhecimento de ações positivas, para que os funcionários percebam que têm os seus esforços reconhecidos.

O fator “**Benefícios**” também é um fator que está com o índice de insatisfação bastante elevado. Na percepção dos funcionários pesquisados, 40% estão insatisfeitos e 7% estão muito insatisfeitos, juntos totalizando **47%**. O alto índice de insatisfação apresentado nessa questão exige atenção imediata, visto que na visão dos seus servidores não há possibilidades de crescimento, tanto profissional, quanto salarial. Nesse quesito, como já foi dito anteriormente, a instituição não possui autonomia na tomada de decisões, ficando a cargo do governo municipal essas medidas de melhorias, mas pode buscar alternativas para resolução desse problema.

O “**Trabalho realizado pelos funcionários**” foi outro fator que obteve índices bastante elevados de insatisfação. Pelo resultado da pesquisa, os funcionários, em termos gerais, não estão satisfeitos com o seu trabalho. Sobre esse aspecto, é importante que a gestora da SMEP, entenda que a satisfação no trabalho é uma variável de atitude que reflete como uma pessoa se sente com relação ao trabalho de forma geral e em seus vários aspectos. Em relação aos elevados índices da insatisfação, relativos à variável “Trabalho realizado pelos funcionários”, sugere-se à gestora de recursos humanos da SMEP que busque realizar um trabalho junto a sua equipe, para identificar em qual departamento esses funcionários poderiam se sentir mais satisfeitos, e provavelmente alguns remanejamentos de funcionários poderiam resolver a questão da insatisfação com o trabalho realizado.

Merece destaque também a variável “**Envolvimento/comprometimento**” por ter atingido um índice de 17% de insatisfação e 3% de muita insatisfação, totalizando **20%** de insatisfação. Já a variável “**Condições físicas de trabalho**”, é também merecedora de atenção por parte da gestora, visto que juntando os respondentes que se declararam insatisfeitos com os muito insatisfeitos, obteve-se um índice de **17%** em uma questão e **14%** em outra. Dessa forma, é indicado à gestora de recursos humanos da SMEP, que busque alternativas para a melhoria do ambiente físico dessa secretaria para que ela possa acabar com o índice de insatisfação encontrado.

A variável “**Relacionamento Interpessoal**” atingiu 7% de insatisfação e 3% de muita insatisfação, total 10% de respondentes insatisfeitos. É necessário observar a integração entre os setores, pois poderão ser avaliados o grau de relacionamento, a existência de cooperação e os possíveis conflitos existentes, a pesquisa de clima aplicada apontou para a gestora de recursos humanos, índices que precisam ser melhorados nessa organização. Todas as questões abordadas pela pesquisa exigem atenção especial por parte dessa gestora, visto que foi encontrado um alto índice de insatisfação, o que certamente tem prejudicado o desempenho dos funcionários.

Pode-se também concluir, que a pesquisa revelou muitos fatores positivos, demonstrando que existem elevados índices de satisfação por parte dos funcionários da SMEP em relação às variáveis avaliadas. No entanto, como a pesquisa de clima organizacional representa um trabalho cuidadoso que busca detectar as imperfeições existentes na relação empresa x empregado, enfatizou-se os índices de insatisfação encontrados para identificar os pontos que devem ser trabalhados pela gestora na busca por alinhar seus esforços no sentido

de integrar os funcionários visando atingir as metas presentes no planejamento estratégico. Conclui-se, portanto, que a eficácia dessa ferramenta para a gestora de recursos humanos ficou evidenciada na medida em que através da pesquisa de clima aplicada nessa Secretaria, os pontos críticos do cenário da SMEP ficaram em evidência. Além disso, foi evidenciada a situação atual de cada uma das variáveis importantes para que a empresa tenha bons resultados, e como consequência, desenvolva planos de ação, buscando a melhoria contínua do ambiente da secretaria, por meio do constante monitoramento dos resultados aqui evidenciados.

6. REFERÊNCIAS

- BARBETTA, Pedro Alberto. **Estatística aplicada às ciências sociais**. 6 ed. Cuiabá: Entrelinhas, 2005.
- BERGAMINI, Cecília W; CODA, Roberto. **Psicodinâmica da Vida Organizacional – Motivação e Liderança**. São Paulo: Atlas, 1ª Edição. 1997.
- BISPO, C. A. F. Um novo modelo de pesquisa em clima organizacional. **Revista Produção**. v.16, n.02, Maio/Ago de 2006.
- BRUM, Anelisa de Medeiros. **Endomarketing**. 2.ed. Porto Alegre: Ortiz, 138 p., 1994.
- BUENO, J. H. Pesquisa de clima organizacional: mais que técnica, um ato de coragem. **Revista Treinamento e Desenvolvimento**, nº 34 out./1995.
- CODA, Roberto. Estudo sobre clima organizacional traz contribuição para aperfeiçoamento de pesquisa na área de RH. In: Boletim Administração em Pauta, suplemento da **Revista de Administração**, São Paulo. IA-USP, n. 75, dez., 1993.
- CRESPO, Maria Lucia Figueiredo; WECHSLER, Solange Muglia. Clima criativo: um diagnóstico para inovação nas organizações educacionais e empresariais. **Psicología, Cultura y Sociedad**. v. 1, n,1, 1999. p. 53-59.
- DAVIS, Keith; NEWSTROM, John W., **Comportamento Humano no trabalho**: Uma abordagem Psicológica, 1ª Edição. São Paulo: Pioneira,1992.
- GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4 ed. – São Paulo: Atlas, 2002.
- GODOY, Arilda Schmidt. Pesquisa Qualitativa: Tipos Fundamentais. **Revista de Administração de Empresas**. São Paulo: V.35, N.3, P. 20-29, MAI/JUN., 1995.
- HALISKI, Paula Regina; LARA, Luiz Fernando. Clima Organizacional: O Caso da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) – Prudentópolis. **Revista Eletrônica Lato Sensu** – Ano 3, nº1, março de 2008. ISSN 1980-6116.
- KERLINGER, F. N. **Metodologia da pesquisa em ciências sociais**. São Paulo: EPU, 1980.
- LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. São Paulo S.A., 1990.
- LITWIN, G.; STRINGER, R. **Motivation and organizational Climate**. Boston: HUP, 1968.

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. **Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas**. São Paulo: Epu, 1986.

LUZ, R. **Gestão do Clima Organizacional**. Rio de Janeiro: Qualitymark 2009.

_____. **Gestão do clima organizacional**. 3. ed. Rio de Janeiro: Quality, 2007.

_____. A qualidade do atendimento e o clima organizacional. **Revista RH em Síntese**, nº 10, ano 2, maio/junho, 1996.

_____. **Clima organizacional**. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1995.

MARTININGO, Antonio Filho; SIQUEIRA, M. V. S. Assédio Moral e Gestão de Pessoas: uma análise do assédio moral nas organizações e o papel da área de gestão de pessoas. **Revista de Administração Mackenzie**, v. 9, p. 11-34, 2008.

MATOS, F.G. **Estratégia de empresa**. 2 ed. São Paulo: Makron Books, 1993.

MATTAR, L. M; FERRAZ, F. T. Comprometimento e clima organizacional: relação entre a satisfação do empregado e seu comprometimento. Niterói: **II CNEG - Congresso Nacional de Excelência e Gestão**. LATEC-UFF. Niterói, 2004.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **Pesquisa Social: Teoria, Método e Criatividade**. Petrópolis: Vozes, 2002.

NASCIMENTO, M. R.; CANDATTEN, F.; MACIEL, C. O. Intersecções entre clima e comprometimento organizacional: uma análise dos antecedentes, dimensionalidade e encontros entre construtos. In: ENCONTRO DE ESTUDOS ORGANIZACIONAIS DA ANPAD, 26., 2004, São Paulo. **Anais...** São Paulo: ANPAD, 2004.

OLIVEIRA, Marco A. **Pesquisas de Clima Interno nas Empresas: o caso dos desconfiômetros avariados**. São Paulo. Nobel, 1995.

PUENTE-PALACIOS, K. E. Abordagens teóricas e dimensões empíricas do conceito de clima organizacional. **Revista de Administração — RAUSP**, 37, 96-104, 2002.

RIZZATTI, G. Análise de fatores significativos do clima organizacional da UFSC: **contribuição para implantação do programa de qualidade**. Florianópolis, 1995. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade Federal de Santa Catarina.

_____. **Categorias de análise de clima organizacional em Universidades Federais Brasileiras**. Tese. (Doutorado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, UFSC, Florianópolis, 2002.

SANDES, Wilquerson Felizardo. **Diagnóstico do Clima Organizacional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso**. Monografia. Universidade Federal de Mato Grosso. Departamento de Administração da Faculdade de Administração, Economia e Ciências Contábeis. Cuiabá, 2001.

SCHNEIDER, B.; REICHERS, A. On the etiology of climates. **Personnel Psychology**, v.36,

n.1, p.19-39, 1983.

SILVA, Neli Terezinha da. **Clima Organizacional**: uma proposta dos fatores a serem utilizados para avaliação do clima de uma instituição de ensino superior, Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção), Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, UFSC, Florianópolis, 2003.

SORIO, Washington. Clima organizacional. **Revista Partes**. 2004.

SOUZA, E. L. P. **Clima e cultura organizacional**: como se manifestam e como se manejam. São Paulo: Edgard Blucher, 1989.

_____. Clima e estrutura de trabalho. **Revista de Administração**, v. 18, n. 3, p. 68-71, jul./set., 1983.

_____. Clima e motivação em uma empresa estatal. **Revista de Administração de Empresas**, v. 22, n. 1, p. 18-38, 1982.

_____. Percepção de clima conforme escalão hierárquico. **Revista de Administração de Empresas**, v. 20, n. 4, p. 51-56, out./nov. 1980.

_____. **Clima e cultura organizacionais**: como se manifestam e como se manejam. São Paulo: Edgard Blucher, 1978.

_____. Diagnóstico de clima organizacional. **Revista de Administração Pública**, v. 11, n. 2, p. 141-58, abr./jun., 1977.

TRIVIÑOS, Augusto N. S. **Introdução à pesquisa em ciências sociais**: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.

VOLPATO, Maricilia e CIMBALISTA, Silmara. O processo de motivação como incentivo à inovação nas organizações. **Revista FAE**, Curitiba, v.5, n.3, p.75-86, set./dez. 2002.

YIN, R. K. **Estudo de caso**: planejamento e métodos. Tradução: Daniel Grassi. 2. ed. Porto Alegre: Brookman, 2001.

ZANELLA, Liane Carly Hermes. **Metodologia da Pesquisa**. Florianópolis: SEaD/UFSC, 2006.

ZUCCOLI, Paula Hidalgo Zaniboni e FRANZIN, Narciso Américo. Clima Organizacional: Um Breve Estudo. **Revista Cesumar - Ciências Humanas e Sociais Aplicadas**. Junho 2006, v. 08, n.01, p.91-95.